

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

¹Роман Васильевич Окорков, ²Зарей Кариани Садег

¹Д.э.н., профессор, доцент Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

²Аспирант Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

¹ORCID 0000-0002-3403-6373

²ORCID 0009-0008-9842-5360

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383672>

***Аннотация.** В данном исследовании основное внимание уделяется цифровой трансформации энергетического сектора Исламской Республики Иран. В частности, рассматриваются ключевые аспекты внедрения цифровых технологий в энергетическом секторе, включая их влияние на эффективность производства, снижение затрат и устойчивое развитие. Проблемы, связанные с интеграцией цифровых решений, включают управление большими данными, безопасность и модернизацию инфраструктуры. Особое внимание уделено роли цифровых технологий в повышении энергоэффективности и достижении климатических целей. В заключение сделан вывод о необходимости применения стратегического подхода к цифровизации энергетического сектора.*

***Ключевые слова:** цифровая трансформация, энергетика, энергоэффективность, цифровые технологии, управление большими данными, устойчивое развитие.*

Введение

Энергия является основным фактором развития стран и обеспечения национальной безопасности, а также движущей силой, необходимой для устойчивого функционирования национальной экономической системы [1]. Повышение энергоэффективности является важным шагом на пути к достижению цели доступной и чистой энергии. С началом промышленной революции и широким использованием ископаемого топлива возникли и усугубились глобальные экологические, климатические и другие проблемы, такие как парниковый эффект, загрязнение воздуха и кислотные дожди. Эти проблемы также негативно сказываются на экономическом поведении человека и наносят ущерб окружающей среде в процессе экономического развития. Стремительный рост экономического масштаба и быстрый прогресс индустриализации привели к резкому увеличению потребления энергии. Данная экстенсивная модель развития, наряду с низкой энергоэффективностью, стала серьезным препятствием для экономической трансформации и модернизации [2]. Постоянный рост энергопотребления привел к растущему загрязнению окружающей среды и экологическим вызовам, таким как недостаточное ресурсное обеспечение, ограничивающее устойчивое развитие экономики. Энергоэффективность сегодня широко признана ключевым фактором в области ресурсосбережения, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Экономическая модель, ориентированная на широкомасштабный рост и характеризующаяся высоким потреблением энергии и

загрязнением, может создать беспрецедентные проблемы для защиты окружающей среды. С другой стороны, городское развитие больше не может игнорировать растущее потребление энергии и его экологические последствия [3]. Кроме того, процессы индустриализация и урбанизация еще не завершены, и потребление энергии будет продолжать расти. Также энергетический баланс на основе традиционного ископаемого топлива, например, угля, невозможно полностью изменить в краткосрочной перспективе. В условиях все более серьезного воздействия на климат и окружающую среду энергосбережение и сокращение выбросов парниковых газов стали неотложным приоритетом для правительств по всему миру. Энергетический сектор, являющийся основным источником выбросов углерода, находится под значительным давлением в плане достижения глубокой декарбонизации. Растущий и значительный прогресс в области энергоэффективности может способствовать «зеленой» технологической революции и считаться одним из важнейших инструментов государственной политики по сокращению выбросов [4].

С наступлением в 21-м столетии новой эры в науке и технике человечество характеризуется достижениями в области наук о жизни, информационных технологий, квантовых наук, нанотехнологий, энергетических технологий и искусственного интеллекта. Развитие новых наук и возникновение новых отраслей промышленности, форм бизнеса и моделей управления способствуют перестройке современной промышленной системы и трансформации общественного производства. Органичное сочетание новых информационных технологий и энергетической инфраструктуры для совместного содействия цифровой трансформации энергетического сектора является важной мерой повышения совокупной производительности факторов производства [5]. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что цифровая трансформация кардинально меняет мировую энергетическую систему и создает уникальные возможности для устойчивого развития энергетики. Например, за счет оптимизации распределения факторов производства цифровые технологии могут улучшить энергосбережение, оптимизацию затрат, прогнозирование и управление рисками в традиционных отраслях. Кроме того, они значительно повышают энергоэффективность энергоемких отраслей, таких как транспорт, строительство и промышленное производство. Гипотеза чистого нуля, представленная Bloomberg New Energy Finance (BNEF), предполагает, что для достижения целевого показателя в 2°C по ограничению глобального потепления, установленного Парижским климатическим соглашением, мировые инвестиции в солнечную, ветровую энергетику, аккумуляторные батареи и сетевую электроэнергию должны будут достичь 15,1 трлн долларов к 2050 г. [6]. Однако этих инвестиций недостаточно для полной реализации данной цели. Требуются значительные дополнительные вложения в цифровую трансформацию энергетических систем. Общий объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру должен увеличиться на 92 трлн долларов, достигнув 173 трлн долларов к 2050 г., чтобы обеспечить нулевой уровень выбросов [7]. Правительства по всему миру активно внедряют цифровые технологии и осуществляют цифровую трансформацию в различных отраслях экономики [8]. В докладе МЭА о цифровизации энергетики подчеркивается, что цифровые технологии предлагают новые решения критических проблем, с которыми сталкивается энергетическая отрасль, делая производственные и операционные модели более эффективными. Аналогичным образом цифровая трансформация делает энергетические системы более интегрированными,

интеллектуальными, эффективными, надежными и устойчивыми, что позволяет создавать новые бизнес-модели. Этот процесс способствует модернизации традиционных энергетических стратегий и делает цифровую трансформацию ключевым фактором развития энергетических систем.

Цифровые технологии оказывают двойное воздействие: они могут увеличить потребление энергии и одновременно повысить энергоэффективность [9]. Повышенное потребление энергии, вызванное цифровыми устройствами, требует тщательного учета при инвестировании и эксплуатации. Однако развитие цифровых технологий позволяет сократить потери в производственных процессах, оптимизировать производственные и информационные потоки энергокомпаний, повысить эффективность управления энергопотреблением. Кроме того, цифровые технологии могут усилить энергетическую взаимозависимость между потребителями и производителями, что может привести к эффекту «энергетической обратной связи». Поэтому на нынешней волне технологической революции важно объективно оценить влияние цифровых технологий на энергоэффективность и выявить механизмы, посредством которых цифровая трансформация может способствовать повышению энергоэффективности на экономическом и социальном уровнях [10].

Целью данного исследования является разработка инновационных подходов к анализу роли новых информационных технологий в преобразовании энергии и повышении энергоэффективности в рамках формирования цифровой экономики Ирана. Полученные результаты помогут компаниям и государственным организациям страны принять своевременные меры по содействию цифровой трансформации энергетических систем.

Анализ и обзор

Несмотря на развитие возобновляемых источников энергии и ограниченное применение ядерной энергии, прогнозируется, что к 2040 г. основная часть мирового потребления энергии по-прежнему будет основана на нефти и природном газе [11]. В настоящее время стоимость добычи нефти в Иране обладает значительным конкурентным преимуществом благодаря высокой доле наземных нефтяных ресурсов. Однако, учитывая истощение наземных нефтяных месторождений и смещение инвестиционного фокуса в сторону морской добычи, необходимость развития и эксплуатации шельфа на основе полученных данных становится неизбежной. В целом добыча нефти и газа, а также производство других видов энергии следуют схожим принципам технологических процессов как на суше, так и на шельфе. Поскольку производство энергии, как правило, рассматривается в рамках процессного подхода, между этими видами деятельности нет принципиальных различий. Однако различия заключаются в оборудовании и эксплуатационных затратах, которые существенно влияют на себестоимость добычи. Морская добыча энергии обходится в несколько раз дороже, чем наземная. На практике цифровые технологии могут быть использованы для оптимизации эксплуатационных затрат. Кроме того, обеспечение безопасности и защита морской среды являются приоритетными задачами для нефтегазовой промышленности, и применение цифровых технологий может существенно повысить эффективность данных аспектов (рис. 1).

Рисунок 1. Преимущества цифровой трансформации в энергетике

Рассматривая «Положение о производственных, основанных на знаниях и создающих рабочие места, инновациях в нефтяной промышленности», утверждённое Кабинетом Министров страны в 2022 г., и анализируя отдельные положения данного нормативного акта, можно констатировать, что в нем косвенно подчёркивается необходимость содействия использованию цифровых технологий и создания цифровой трансформации в отраслях, связанных с производством энергии. Это, в свою очередь, подразумевает развитие сетевого взаимодействия для формирования инновационной экосистемы, которая должна быть основана на цифровых технологиях. Учитывая, что нефтяная промышленность Ирана является одной из наиболее значимых и прибыльных отраслей в стране, повышение её эффективности и производительности за счёт применения цифровых технологий может значительно улучшить показатели деятельности и прибыльность, обеспечить требуемый поток информации, повысить точность мониторинга и минимизировать риски. Кроме того, такие аспекты, как интеллектуальное техническое обслуживание, оптимальное распределение рабочей силы, рационализация потребления воды, а также упрощение проектирования технологических процессов, становятся достижимыми благодаря цифровой трансформации. Цифровая трансформация способствует более эффективному управлению жизненным циклом активов и операционной эффективностью, что улучшает стратегические возможности принятия управленческих решений. Общая стоимость добычи нефти в Иране находится на нижнем пределе затратных показателей, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности компаний, исходя из текущих затрат на производство иранской нефти. Эти затраты определяются средним уровнем расходов на добычу нефти на суше и на море, при этом морская добыча значительно дороже (примерно на 3 доллара за баррель). С управленческой точки зрения конкурентное преимущество Ирана в затратах на производство энергии является достаточно устойчивым. Часть этого преимущества обусловлена внедрением современных технологий, включая цифровые технологии в энергетическом секторе.

Однако на данный момент отсутствуют исследования, посвящённые использованию цифровых данных и их влиянию на производство энергии, особенно в иранской оффшорной нефтегазовой промышленности. Основной причиной этого является преимущественная зависимость конкурентоспособности нефтедобычи Ирана от наземных ресурсов. В условиях истощения месторождений на суше и увеличения инвестиций в морскую добычу необходимо акцентировать внимание на развитии и внедрении систем, основанных на анализе больших данных, в данной сфере.

Результаты

Основные аспекты центрального феномена цифровой трансформации в производстве энергии в Иране содержат следующие положения:

1. Принятие решений на основе анализа реальных данных с использованием цифровых технологий в производстве энергии.
2. Сокращение физического присутствия в опасных условиях и повышение уровня автоматизации и дистанционного управления процессами.
3. Обеспечение прозрачности на основе отраслевых данных и формирование доверия среди заинтересованных сторон.
4. Укрепление управления в энергетическом секторе.
5. Обеспечение интеграции при принятии решений, связанных с производством энергии.
6. Повышение эффективности и производительности оборудования и персонала в отраслях, связанных с производством энергии.

Данные положения в значительной степени согласуются с результатами исследования [12], которое выявило аспекты цифровой трансформации в организациях, хотя их исследование не было сосредоточено на какой-либо конкретной отрасли. Актуальность реализации цифровой трансформации подчеркивается наличием следующих факторов:

- развитие разнообразных инновационных цифровых решений в энергетике;
- давление со стороны заинтересованных сторон в энергетическом секторе;
- требования международных и национальных нормативных актов в области производства энергии;
- необходимость достижения более высокой рентабельности и прибыльности в производстве энергии;
- расширение возможностей сотрудников в освоении и применении цифровых технологий;
- потребность в оптимизации операционной эффективности в различных секторах энергетики;
- необходимость оптимального управления физическими активами на морских платформах;
- потребность в поддержании производства и увеличении коэффициента извлечения ресурсов.

Помимо отмеченных факторов, существует и ряд внешних условий, влияющих на цифровую трансформацию энергетического сектора. Среди них можно отметить:

- ограничения инфраструктуры в сетях связи морских платформ;
- безопасность обмена данными в сфере производства энергии;
- степень использования данных при принятии решений руководителями;

- национальные нормы и стандарты в области безопасности, экологии и использования данных;

- развитие взаимодействия между промышленными предприятиями, научными центрами и стартапами, связанными с цифровой трансформацией.

Другие факторы, влияющие на цифровизацию производства энергии в Иране, включают полномочия руководства в принятии решений и его склонность к риску; ограничения организационной культуры в промышленных предприятиях; уровень осведомленности сотрудников о цифровой трансформации и ее реализации; степень использования данных в управленческих решениях; отсутствие правовых структур, поддерживающих цифровую трансформацию; технические барьеры, а также инвестиционные ограничения в цифровые технологии на уровне организаций.

В исследовании [13] выделены три категории факторов, способствующих цифровой трансформации на этапе принятия решений:

1. Организационные факторы, включающие совершенствование процессов, улучшение рабочей среды, вертикальную интеграцию, управленческую поддержку, горизонтальную интеграцию и снижение затрат.

2. Внешние факторы, включающие требования клиентов, цепочки поставок, давление инноваций, рыночные факторы, а также нормативно-правовое регулирование и управление.

3. Индивидуальные факторы, включающие поддержку сотрудников компаний.

В Иране, благодаря его нефтяным ресурсам и в рамках достижения целей программ экономического и социального развития, в настоящее время многие проектно-ориентированные организации реализуют инфраструктурные проекты в нефтегазовом секторе страны. В этих организациях, ввиду значительных рисков, связанных со сложностью проектов, и критической важностью опережающего доступа к нефтегазовым ресурсам перед конкурентами, совершенствование методов и использование современных структур управления проектами является острой необходимостью.

Согласно модели цифровой трансформации проектно-ориентированных организаций в нефтегазовой отрасли Ирана, цифровая трансформация представляет собой многоуровневый системный процесс, направленный на фундаментальные изменения в различных аспектах организации. Это включает в себя модернизацию операционных процессов, улучшение услуг и продуктов проектов, совершенствование опыта взаимодействия со стейкхолдерами, оптимизацию организационных связей, управление данными и знаниями в проектах, а также управление ресурсами и физическими активами. На основе данной модели движущие факторы цифровой трансформации в этих организациях классифицируются на три уровня: внутренние, внешние, а также отраслевые и управленческие. Эти факторы выступают в качестве организационных драйверов, обеспечивая стратегические предпосылки для цифровой трансформации. Цифровая трансформация в данных организациях осуществляется в рамках стратегических требований посредством инновационного применения цифровых технологий и внедрения структурных и поведенческих изменений, что приводит как к положительным, так и к отрицательным последствиям для организации, связанных отраслей и общества в целом.

В процессе цифровой трансформации некоторые внутренние и внешние факторы проявляются в качестве интервенционных элементов, и их преодоление является критически важным для достижения ожидаемых результатов. В ходе реализации процесса

цифровой трансформации необходимо регулярно пересматривать стратегические требования, опираясь на мониторинг его последствий. Давление со стороны стейкхолдеров проектов, операционные потребности организации и отраслевые факторы определяются как движущие силы, в то время как сотрудничество внутри отрасли является одним из стратегических требований цифровой трансформации. Ключевые точки приложения усилий включают оптимизацию операционных процессов, совершенствование услуг и продуктов проектов, улучшение опыта взаимодействия стейкхолдеров с организацией и проектами, развитие организационных связей, управление данными и знаниями в проектах, а также управление физическими ресурсами и активами.

Ожидаемые положительные результаты цифровой трансформации включают повышение операционной эффективности, улучшение производственных и управленческих показателей проектов, укрепление коммуникации внутри проектных команд, повышение надежности и доверия, удовлетворенность клиентов, а также повышение уровня безопасности на рабочем месте и усиление экологической защиты. Кроме того, барьеры, связанные с проектно-ориентированным характером деятельности, признаются одним из отличительных факторов данной трансформации.

Обсуждение

Ключевые аспекты цифровой трансформации в сфере производства энергии в стране.

Руководители проектно-ориентированных организаций нефтегазовой отрасли Ирана могут предсказать соответствующие мероприятия, результаты и ожидаемые последствия цифровой трансформации еще до начала ее реализации. Учитывая влияющие факторы, они могут получить необходимые знания для обеспечения непрерывности процесса цифровой трансформации в организации.

На основе проведенного анализа можно предложить следующие ключевые аспекты для внедрения модели цифровой трансформации в проектно-ориентированных организациях энергетического сектора страны:

- необходимость сосредоточения внимания на движущих силах цифровой трансформации;
- стратегические требования к цифровой трансформации;
- инновационное применение цифровых технологий;
- необходимость структурных и поведенческих изменений в организации.

Области совершенствования в энергетическом секторе.

Инновационное применение цифровых технологий способствует фундаментальным изменениям в ключевых точках операционных процессов, услуг и продуктов проектов, в опыте заинтересованных сторон, организационных взаимоотношениях, управлении данными и знаниями, а также в управлении ресурсами и материальными активами. Примеры цифровой трансформации включают следующие направления:

- изменения объема и типа цифровых данных;
- цифровизацию и многомерное моделирование операций проектов;
- обеспечение быстрого, удобного и неограниченного доступа сотрудников к данным и информации о проектах;
- ускоренную обработку данных и принятие решений;
- улучшение процессов управления знаниями;

- цифровое взаимодействие через создание виртуальных команд и постоянную онлайн-коммуникацию между проектными командами;
- совершенствование оценки, распределения ресурсов и мониторинга;
- повышение гибкости и оперативности управления проектами;
- изменения во взаимодействии с заказчиками проектов;
- поэтапную поставку проектных продуктов;
- интеллектуальное управление активами и формирование экосистем.

Обмен цифровой информацией вместо бумажных документов, одновременное 3D-проектирование и печать вместо 2D-проектирования, цифровое строительство вместо физического, использование автоматизированных платежных систем, внутренние связи вместо межотделовой зависимости, интегрированные процессы вместо традиционных методов работы — все это примеры цифровой трансформации в энергетической отрасли. В современном деловом мире ни одна организация не может самостоятельно внедрять инновации на основе новых технологий, для создания продуктов с добавленной стоимостью и непрерывного формирования ценности для заинтересованных сторон необходима кооперация с другими организациями. Посредством прочных партнерских отношений каждая организация может приобрести необходимые компетенции для разработки инновационных продуктов и услуг, создания цифровых платформ и формирования инновационной экосистемы. Объединение всех заинтересованных сторон в цифровой экосистеме способствует координации индивидуальных навыков, неявных знаний и технологических активов для достижения общих преимуществ при выводе на рынок инновационной продукции [14].

Заключение

Факторы, влияющие на процесс цифровой трансформации, включают технические, экологические, культурные, структурные факторы, а также навыки и знания человеческих ресурсов. Идентификация этих факторов и связанных с ними рисков играет важную роль в разработке стратегии успешной цифровой трансформации. Учитывая ограниченность организационных ресурсов, не всегда возможно контролировать все многообразие влияющих факторов. Поэтому рекомендуется распределять ресурсы в соответствии с их влиянием на успех или реализацию цифровой трансформации.

Цифровая трансформация создает ценность для проектно-ориентированных организаций нефтегазовой отрасли Ирана. Ее положительные результаты включают повышение операционной эффективности, улучшение проектных и организационных показателей, оптимизацию коммуникации проектных команд, стратегическую дифференциацию, повышение конкурентоспособности, надежности, доверия, удовлетворенности клиентов, а также повышение уровня безопасности и защиты окружающей среды. Одновременно при этом цифровая трансформация может привести к негативным последствиям, таким как перегрузка информацией, рост киберугроз и нарушение конфиденциальности данных, что потребует особого внимания со стороны высшего руководства организаций.

REFERENCES

1. J. Liu, Y. Xue, Z. Mao, M. Irfan, and H. Wu. "How to improve total factor energy efficiency under climate change: does export sophistication matter?" *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2023. doi: 10.1007/s11356-022-24175-2.

2. B. K. Edziah, H. Sun, P. K. Adom, F. Wang, and A. O. Agyemang. “The role of exogenous technological factors and renewable energy in carbon dioxide emission reduction in Sub-Saharan Africa”. *Renew. Energy*. 2022. doi: 10.1016/j.renene.2022.06.130.
3. M. Lu, L. Daixu, W. Peng, and M. Ruiqi. “Heterogeneous environmental regulation tools and green economy development: evidence from China”. *Environ. Res. Commun.* 2023. doi: 10.1088/2515-7620/acb1f9.
4. H. R. Peng, Y. J. Zhang, and J. Y. Liu. “The energy rebound effect of digital development: Evidence from 285 cities in China”. *Energy*, 2023. doi: 10.1016/j.energy.2023.126837.
5. Z. Cheng, X. Yu, and Y. Zhang. “Is the construction of new energy demonstration cities conducive to improvements in energy efficiency?” *Energy*, 2023. doi: 10.1016/j.energy.2022.125517.
6. D. Benatia, N. Johnstone, and I. Haščič. “Effectiveness of Policies and Strategies to Increase the Capacity Utilisation of Intermittent Renewable Power Plants”. *OECD Environ. Work. Pap. OECD Publ.* 2013.
7. S. Kim *et al.* “Perspectives of oxy-coal power plants equipped with CO₂ capture, utilization, and storage in terms of energy, economic, and environmental impacts”. *Energy Convers. Manag.* 2022. doi: 10.1016/j.enconman.2022.116361.
8. Y. Shen and X. Zhang. “Intelligent manufacturing, green technological innovation and environmental pollution”. *J. Innov. Knowl.* 2023. doi: 10.1016/j.jik.2023.100384.
9. K. Goldbach, A. M. Rotaru, S. Reichert, G. Stiff, and S. Gözl. “Which digital energy services improve energy efficiency? A multi-criteria investigation with European experts”. *Energy Policy*. 2018. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.036.
10. H. Wu, M. Han, and Y. Shen. “Technology-driven energy revolution: the impact of digital technology on energy efficiency and its mechanism”. *Front. Energy Res.* 2023. doi: 10.3389/fenrg.2023.1242580.
11. H. Heidari, M. Akbari, A. Souhankar, and R. Hafezi. “Review of global energy trends towards 2040 and recommendations for Iran oil and gas sector”. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 2022. doi: 10.1007/s13762-022-03963-w.
12. P. C. Verhoef *et al.* “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”. *J. Bus. Res.* 2021. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.
13. K. Liere-Netheler, S. Packmohr, and K. Vogelsang. “Drivers of digital transformation in manufacturing”. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*. 2018. doi: 10.24251/hicss.2018.493.
14. Кариани З.С., Окуроков Р.В. Особенности реализации ESG-стратегий устойчивого развития в деятельности иранских промышленных компаний // Вестник Академии знаний. 2024. № 5(64). С. 664-669.